

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT
“ILM-FAN, RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI
MAGISTRLARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO‘K 001.891:004(06)

KBK 72+32.81

ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19588817>

MOTOR ALALIYALI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA
O‘YINLARDAN FOYDALANISHDA PEDAGOGLAR UCHRAYDIGAN
QIYINCHILIKLAR

Jamilova Dilnoza Muzaffar qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Logopediya yo‘nalishi MSPD-1U talabasi

jamilovadilnoza43@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada motor alaliyali bolalar bilan ishlashda uchraydigan asosiy pedagogik muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi. Jumladan, bolalarning nutqiy faolligi pastligi, motorika muammolari, diqqat sustligi, o‘yin qoidalariga rioya qilmaslik, emotsional to‘siqlar, ota-onalar bilan hamkorlikdagi kamchiliklar va yangi o‘yin metodlarini joriy etishdagi qiyinchiliklar ko‘rib chiqiladi. Har bir muammoning yechimiga aniq tavsiyalar berilgan. Maqolada o‘yin texnologiyalarining motor alaliyali bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta‘siri yoritilgan va pedagogik yondashuvlar asosida samarali metodlar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: motor alaliya, nutqiy rivojlanish, o‘yin texnologiyalari, pedagogik yondashuv, individual rivojlanish, mayda motorika, logopedik mashg‘ulotlar, interfaol metodlar, ota-ona va pedagog hamkorligi

KIRISH

Motor alaliyali bolalarda nutq rivojlanishi murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u nafaqat artikulyatsiya apparati faoliyati, balki umumiy psixik rivojlanish, eshitish qobiliyati va harakat koordinatsiyasi bilan ham uzviy bog‘liqdir. Bunday bolalarda nutqiy faollikning sustligi, so‘z boyligining kamligi hamda grammatik tuzilmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatiladi. Shu sababli ularning nutqini rivojlantirishda an‘anaviy metodlar bilan bir qatorda innovatsion va interaktiv yondashuvlar, xususan, o‘yin faoliyatidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘yin orqali bolalarda qiziqish uyg‘otish, ularni faol muloqotga jalb etish va nutqiy jarayonlarni tabiiy shaklda rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Biroq motor alaliyali bolalar bilan ishlash jarayonida pedagoglar o'yinlardan samarali foydalanishda qator qiyinchiliklarga duch keladilar. Jumladan, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishdagi murakkabliklar, o'yinlarni to'g'ri tanlash va moslashtirish, motivatsiyani barqaror ushlab turish hamda natijalarni baholashdagi muammolar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, maxsus metodik materiallarning yetishmasligi, pedagoglarning amaliy tajribasi va malaka darajasi ham ushbu jarayonga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois mazkur mavzu doirasida pedagoglar duch keladigan qiyinchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Bolalarning nutqiy faoliyati pastligi.

Qiyinchilik: Motor alaliyali bolalar nutqiy faoliyatda sust bo'lib, so'zlashishdan qo'rqishlari yoki umuman gapirmasliklari mumkin. Ular ba'zan berilgan topshiriqlarga sust javob qaytaradilar yoki nutqiy o'yinlarga faol qo'shilmaydilar.

Yechim: Pedagog o'yinlarni bolaning hozirgi rivojlanish darajasiga mos holda tanlashi kerak. Rag'batlantiruvchi usullardan (mukofotlash, qo'llab-quvvatlash) foydalanish zarur. Bola kichik natijalarga erishsa ham, uni maqtash va motivatsiya berish lozim.

2. Mayda motorika va umumiy harakatlarning rivojlanmaganligi.

Qiyinchilik: Motor alaliyali bolalar nafaqat nutqiy muammolarga, balki mayda motorika (barmoqlar harakati) va umumiy harakat koordinatsiyasining buzilishiga ham duch keladilar. Ular qalam ushlab, tasviriy faoliyat, harakatli o'yinlarni to'liq bajara olmasliklari mumkin.

Yechim: o'yin jarayoniga qo'l barmoqlari gimnastikasi, plastilin yoki qurilish konstruktori bilan ishlash kabi mashg'ulotlarni kiritish kerak. Nutq bilan bog'liq harakatli o'yinlar ("Kim nima qiladi?", "Sehri harakatlar") kiritilishi lozim.

3. Diqqat va eslab qolishning sustligi.

Qiyinchilik: Ushbu bolalar ko'pincha tez chalg'iydi va topshiriqlarni oxirigacha bajara olmaydilar. Nutqiy o'yinlarni eslab qolishda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin.

Yechim:

O'yinlarni qisqa vaqt davomida o'tkazish va ularni asta-sekin murakkablashtirish kerak. Diqqatni jamlashga yordam beradigan o'yinlar ("Nima o'zgardi?", "Eslab qol va ayt") dan foydalanish lozim. Vizual (rasmlar, harakatlar) va eshitish orqali o'rganish usullarini birgalikda qo'llash tavsiya etiladi.

4. Bolalar o'yin qoidalariga rioya qilishda qiynalishlari.

Qiyinchilik: Motor alaliyali bolalar o'yin qoidalarini tushunish va ularga amal qilishda qiynalishlari mumkin. Ular ba'zida qoidalarni buzishadi yoki ularga rioya qilmasdan, o'z yo'llarini tanlaydilar.

Yechim: O'yin qoidalarini sodda va tushunarli tarzda tushuntirish lozim. Pedagog o'yin davomida bolalarga yo'naltiruvchi savollar berishi va jarayonni nazorat qilishi kerak. Boshlang'ich bosqichda qoidalarni kamroq cheklovlar bilan taqdim etish va asta-sekin ularni murakkablashtirish maqsadga muvofiqdir.

5. Emotsional baryerlarga duch kelish.

Qiyinchilik: Motor alaliyali bolalar o'z fikrlarini to'g'ri ifodalashda qiynalغانliklari sababli, o'zlariga ishonchsizlik his qiladilar. Ba'zi bolalar qiziquvchan emas, nutqiy muloqotdan qochishga harakat qiladilar.

Yechim: O'yin muhitini iliq va do'stona qilish kerak. Bolaga tanish va qiziqarli bo'lgan mavzularda o'yinlar tashkil etish lozim. Pedagog bolaning har qanday harakatini rag'batlantirib, ijobiy muhit yaratishi zarur.

6. Ota-onalar bilan hamkorlik muammolari.

Qiyinchilik: Ba'zi ota-onalar bolaning rivojlanishiga yetarlicha e'tibor qaratmaydi yoki pedagogik tavsiyalarni to'liq bajarmaydi. Ota-onalar pedagoglar tomonidan taklif etilgan o'yin uslublariga amal qilmay, uyda yetarlicha mashg'ulot o'tkazmaydi.

Yechim: Ota-onalar uchun maxsus seminarlar, maslahatlar tashkil qilish lozim. Uyda bajarish uchun oddiy va qiziqarli o'yinlar tavsiya etilishi kerak. Ota-onalar bilan doimiy aloqa o'rnatish va bolaning rivojlanish jarayonida ularning faol ishtirokini ta'minlash muhimdir.

7. Yangi o'yin usullarini joriy etishdagi qiyinchiliklar.

Qiyinchilik: Pedagoglar uchun har doim yangi va samarali o'yin metodikalarini topish va ularni amaliyotda qo'llash qiyin bo'lishi mumkin. O'yin materiallarini tayyorlash va ularni bolalarga moslashtirish vaqt va kuch talab qiladi.

Yechim: Zamonaviy o'yin texnologiyalari va interaktiv metodlarni o'rganish kerak. Tajribali logopedlar va defektologlar bilan tajriba almashish foydali bo'ladi. Rivojlantiruvchi o'yinlarni tanlashda fan-texnika yangiliklarini inobatga olish lozim.

Motor alaliyali bolalar bilan ishlash pedagoglardan yuqori darajadagi sabr, ijodkorlik va individual yondashuv talab qiladi. Nutqni rivojlantirishda o'yin uslubidan foydalanish samarali bo'lishiga qaramay, pedagoglar turli qiyinchiliklarga duch keladilar. Ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun o'yin metodikalarini to'g'ri tanlash, bolalarning ehtiyojlariga moslashtirish va ularning rivojlanish jarayonini doimiy nazorat qilib borish muhimdir. Pedagog va ota-onalar hamkorlik qilgan taqdirda, bolalar tezroq natijalarga erishishlari mumkin.

Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimi motor alaliyasi bo'lgan bolalar bilan ishlashda individual yondashuv va texnologik innovatsiyalarni uyg'unlashtirishga qaratilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqishi zarur. Bu jarayonda nafaqat texnik vositalarning samaradorligi, balki pedagogik metodlarning mosligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Motor alaliyali bolalar bilan ishlash murakkab, ammo juda muhim va mas'uliyatli jarayondir. Bu jarayonda pedagoglardan katta sabr-toqat, ijodkorlik va har bir bolaga individual yondashuv talab etiladi. Bolalarning nutqiy, motorik, emotsional va kognitiv rivojlanishidagi qiyinchiliklarni yengish uchun o'yin metodikasi eng samarali vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. To'g'ri tanlangan va bolaning rivojlanish darajasiga moslashtirilgan o'yinlar orqali ularning nutqiy faolligini oshirish, diqqatini jamlash, harakat koordinatsiyasini yaxshilash va o'ziga

boʻlgan ishonchni kuchaytirish mumkin. Shuningdek, bu yoʻnalishda pedagog va ota-onalar oʻrtasidagi samarali hamkorlik muhim rol oʻynaydi. Ota-onalar pedagogik tavsiyalarga amal qilgan, uyda ham mashgʻulotlarni davom ettirgan taqdirda, bolalarning rivojlanish surʼati sezilarli darajada oshadi. Yangi oʻyin metodikalari va texnologik innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish orqali esa taʼlim-tarbiya jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Shu sababli, motor alaliyali bolalar bilan ishlashda kompleks yondashuvni — pedagogik, psixologik va texnologik yutuqlarni birgalikda qoʻllashni taʼminlash, har bir bolaning ehtiyojidan kelib chiqib, unga mos metodikani tanlash zarur. Bu yoʻl bilan biz ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga va toʻlaqonli rivojlanishiga zamin yaratamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ayupova M.Y. *Logopediya*. – Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2019. – 560 b.
2. Babayeva D.R. *Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2018. – 432 b.
3. Kovshikov V.A. *Экспрессивная алалия и методы её преодоления*. – Санкт-Петербург: КАРО, 2006. – 12 с
4. Levina R.E. *Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной*. – Москва: Просвещение, 1968. – 367 с.
5. Levina R.E., Nikashina N.A. *Характеристика общего недоразвития речи у детей // Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной*. – Москва: Просвещение, 1968. – С. 67–166.
6. Leontyev A.N. *Современные проблемы обучения и психического развития // Психология в вузе*. – 2003, №1–2. – С. 242–251.
7. Luriya A.R. *Лекции по общей психологии*. – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 320 с.
8. Moʻminova L.R., Amirsaidova Sh.M., Mamarajabova Z.N., Xamidova M.U., Yakubjanova D.B., Jalolova Z.M., Abidova N.Z. *Maxsus psixologiya*. – Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013. – 166 b.
9. Nurkeldiyeva D.A. *Pedagogik–psixologik diagnostika. Defektologiya*. – Toshkent: Vneshinvestprom, 2019. – 418 b.
10. Qodirova F., Qodirova R. *Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent: Istiqolol, 2006. – 248 b.
11. Raxmanova V.S. *Defektologiya asoslari*. – Toshkent: Niso Poligraf, 2017. – 168 b.
12. Shomahmudova R. *Toʻgʻri talaffuzga oʻrgatish va nutq oʻstirish*. – Toshkent: “Ilm Ziyo”, 2013. – 130 b.
13. Shomaxmudova R. Sh., Moʻminova L. *Bolalar nutqidagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish*. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1994.
14. Vygotskiy L.S. *Мышление и речь*. – Москва: Полиграфкнига, 1934. – 324 с

15. Хватсев М.Е. *Логопедия. Пособие для студентов педагогических институтов и учителей специальных школ. Изд. 5-е.* – Москва: Учпедгиз, 1959. – 476 с.
16. Filicheva T.B. *Логопедия. Теория и практика.* – Москва: Эксмо, 2023. – 608 с.
17. Filicheva T.B., Cheveleva N.A., Chirkina G.V. *Основы логопедии: учебное пособие.* – Москва: Просвещение, 1989. – 223 с.